

SURXONDARYO VILOYATI SHAROITIDA *SALVIA* L. TURLARINING BIOEKOLOGIK XUSUSIYATLARI

Begmatov A.M., Mirzayev S.R.

Termiz davlat universiteti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15597722>

Jahon miqyosida aholining oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda agrar sohaning o'rni va ahamiyati kundan-kunga oshib bormoqda. Jumladan, mamlakatimizda ham mavjud resurs va imkoniyatlardan oqilona foydalanib, aholini dorivor o'simliklar xom-ashyosi bilan kafolatli ta'minlash, hosildorlik va manfaatdorlikni yanada oshirish, sohaga ilm-fan yutuqlari hamda zamonaviy yondashuvlarni joriy etish dolzarb masaladir.

Dunyo miqyosida hozirgi kunda dorivor o'simliklarni tabiiy zahiralarni aniqlash, introduksiya qilish va introdutsent o'simliklarning plantatsiyalarini taskil etish masalasi dunyo olimlari oldida turgan dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Hozirgi vaqtda dori-darmon ishlab chiqarish tarmog'ining dorivor vositalarni tabiiylashtirish va dorivor o'simliklar xom-ashyosiga bo'lgan ehtiyojni qondirish dolzarb vazifalardan biridir. Butunjahon Sog'liqni Saqlash tashkilotining ma'lumotlariga ko'ra, mavjud dori-darmonlarning 60% ni dorivor o'simliklar xom ashyolaridan olingan preparatlar tashkil etadi.

O'zbekiston Respublikasida ham dorivor o'simliklarni ko'paytirish va tabiiy holatda o'sadigan dorivor o'simliklarning zaxiralarini aniqlash hamda ularni mahalliy sharoitga moslashtirish ustida ilmiy-amaliy ishlar olib borilmoqda.

O'zbekiston respublikasi Prezidentining 2022 yil 20-maydagi "Dorivor o'simliklar xom-ashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF 139-son farmonida aynan mavrak o'simligining xom - ashyo bazasini bazasini shakllantirish chora tadbirlariga e'tibor berilgan [1].

Yuqoridagi qaror va farmonlardan ko'rinib turibdiki dorivor o'simliklarning introduksiyasi va plantatsiyalarini tashkil etish hozirgi zamon dorishunosligida a'lohida ahamiyat kasb etadi. *Lamiaceae* - yalpizdoshlar oilasiga mansub *Salvia* L. turkumiga kiruvchi turlarning dorivorlik xususiyati, efir moyining miqdori yuqoriligi bilan ahamiyatlidir. Surxondaryo vohasi sharoitida turkum turlar tarkibi to'liq o'rganilmagan bo'lib turlarning tarqalish areali, keng qo'llanilishi, turli mintaqalarga moslanishi va boy kimyoviy tarkibga egaligi bu ob'ektni o'rganishga va yangilik olishga umid beradi.

Turkumning aksariyat turlari davolash maqsadida ishlatiladi. Bu oila vakillari bir yillik va ko'p yillik o't, chala buta, tropik mamlakatlarda esa buta va daraxtsimon o'simliklardir. Yalpizdoshlar 170 turkum va 3400 turdan iborat katta oila bo'lib, asosan issiq va mo'tadil iqlimli mintaqalarda tarqalgan [3].

Surxondaryo viloyatda turkumning *Salvia aethiopsis* L., *Salvia ariana* Hedge, *Salvia bucharica* Popov, *Salvia insignis* Kudr., *Salvia lilacinocoerulea* Nevski, *S. macrosiphon* Boiss., *Salvia sarawschanica* Regel & Schmalh., *Salvia sclarea* L., *Salvia spinosa* L., *Salvia virgata* Jacq., *Salvia scrophulariifolia* (Bunge) B.T. Drew (*Perovskia scrophulariifolia* Bunge) turlari uchraydi [4].

Salvia L. turkumi keng tarqalgan polimorf turkumlaridan biri bo'lib, lotin tilidan tarjima qilinganda "davolamoq", "saqlamoq" degan ma'noni anglatadi [24]. Shu sababli turkum turlarining ko'pchiligi shifobaxshligi uchun O'rta Yer dengizi bo'yi davlatlarida qadimdan foydalanib kelingan. Turkum turlari tadqiqotchilar tomonidan turli yo'nalishlarda keng o'rganilmoqda.

Mavrak turkumi (*Salvia L.*) - *Lamiaceae* oilasiga mansub bo'lib, 900 ga yaqin turi Yevrosiyoda, Afrikada va Amerikada tarqalgan [2]. Mavraklarning o'ziga xos vegetativ va reproduktiv tuzilishga ega. Dunyo miqyosida mavraklarni sistematikasi bo'yicha G.Bentham (1833) ishlagan va J.Briquet (1897) esa aniqlik kitirgan. O'rta Osiyo florasida tarqalgan *Salvia L.* turkum turlarining taksonomiyasi S.N. Kudryashev (1936), E.G. Pobedimova (1954), A.M. Maxmedov (1981,1984) tomonidan o'rganilgan. O'zbekiston florasida tarqalgan *Salvia L.* turkum turlarining taksonomiyasi, geografik tarqalishiga oid tadqiqotlar mustaqillikdan keyin amalga oshirilmagan bo'lib, geobotanik hamda floristik tadqiqot ishlari amalga oshirilgan. Xususan, N.Yu. Beshko (1999), A.J. Ibragimov (2010), K.Sh. Tojiboyev (2010), F.O. Xasanov, A.S. Esanqulov, M.B. Tirkasheva (2013), O.T. Turginov (2017), D.E. Azimova (2018) kabi ilmiy tadqiqotchilar tomonidan turkum turlarining ma'lum hudud florasida tarqalishi o'rganilgan.

G'.H. Hamidov tomonidan juda ko'p Yalpizdoshlar oilasiga oid turlarning nektar ajratishi va bu jihatdan asalarichilikda ahamiyatli ekanligi aniqlangan. Y.I. Kiryushinning aniqlashicha, mavrak urug'i tarkibida 32% yaxshi quriydigan moy mavjudligi o'rganilgan. K. Toyjonov, S. Meliboyev, V.Mahmudovlar "O'zbekiston yuksak o'simliklari turkum nomlarining izohli lug'ati" da *Mentha L*, *Ocimum L*, *Salvia L*, *Melissa L*, *Lycopis L*, *Thymus L*, *Satureja L*. va yana birqancha turkumlari nomining ma'nolari hamda kelib chiqishi haqida ma'lumot berilgan.

Salvia L. yalpizdoshlar oilasida turlar soni bo'yicha yuqori o'rinda turadi. *Salvia* turkumi turlarining soni yer yuzida 700 ga yaqin bo'lib O'zbekistonda marmaraklarning 20 ta turi o'sadi. Bu turkum vakillari ham efir moylariga boy o'simliklardan hisoblanadi. Marmaraklarning bir nechta turidan dorivor o'simlik sifatida foydalaniladi, ular mo'tadil, subtropik va tropik mintaqalarda keng tarqalgan. O'simlik qoplamida Salviyaning ba'zi turlari muhim rol o'ynaydi.

Salvia L shuningdek, go'sht mahsulotlarini pishirishda ziravor sifatida shuningdek zamonaviy tibbiyotda barglaridan olingan maxsulotlar kuchli yallig'lanishga qarshi vosita sifatida hamda shamollashni davolash uchun ham qo'llaniladi. *Salvia L.* turkumining ko'pgina turlaridan hali ham ko'plab mamlakatlarda dezinfektsiyalovchi va yallig'lanishga qarshi vosita sifatida foydalanib kelinmoqda.

Salvia L. turkumiga mansub o'simliklar butalar, chala butalar, ko'p yillik, ikki yillik o'simliklar va bir yillik hayotiy shakllarda tarqalgan. *Salvia L.* turkumiga kiruvchi o'simliklarning poyasi tik yoki ko'tarilib o'suvchi, shoxlangan yoki oddiy, ko'pincha tetraedral va har xil darajada o'simtasimon bo'ladi.

Barglari butun har xil tishli, butun alohida - alohida va kamdan-kam hollarda kesilgan holatda bo'ladi. Poyasidagi barglari shakli va kattaligi bilan bazal qismidagi barglaridan farq qiladi. Bu turkumga mansub o'simliklarning gullari yorqin rangga bo'yalgan va ko'pincha yaltiroq bo'lib, ular turg'un, agar bo'lmasa, ular ikki gulli, bir necha gulli yoki ko'p gulli xayoliy burmalarga o'ralgan kalta novdalarda joylashgan bo'lib, apikal yoki qo'ltiq ostidagi boshqosimon to'pgullarda joylashgan. Kosacha barglari ko'pincha quvursimon, tuxumsimon,

qo'ng'iroqsimon, ba'zan voronkasimon ikkita shimgichli bo'lib, mevasi pishganda plyonka bilan qoplanadi va kattalashadi. Yuqori lab kesilgan yoki atrofiyalangan, ba'zan oraliq va fraksiyonal uch tishli, lekin pastki labda har doim ikkita bo'lak bo'ladi. Gullar gultoji ham ikkita labga ega. Gultoji barglarning naychasi silindr shakliga ega. Gultoji barglari tekis yoki egri bo'lishi ham mumkin. Gultojibargning yuqori labi ko'pincha tekis bo'lib, yoy shaklida bo'g'imli bo'lishi mumkin. Pastki lab cho'zilgan, uchta bo'lakli bo'ladi

Asosiy ko'payish urug'larni ekish orqali amalga oshiriladi. Bu bir yillik, ikki yillik va ko'p yillik vakillarida yaxshi natija beradi. Ekish qish oxirida yoki erta bahorda engil va bo'sh tuproqli maxsus maydonlarda harorat 20-22° bo'lganda amalga oshiriladi. Birinchi kurtaklar ikki hafta ichida kuzatiladi. Keyin, ko'chatlar sovuqroq sharoitga o'tkaziladi. Bunda maksimal harorat 12-14 dan oshmasligi kerak. Ko'chatlarni may oyining oxiri yoki iyun oyining birinchi haftalarida ochiq erga ekilgan. O'simliklar ekilgandan 3-3,5 oy otgach gullay boshlaydi. *Salvia* turlari qisqa kunlik o'simliklar bo'lib, har kuni 18:00 dan 8:00 gacha issiqxonani soya qilinsa, erta gullash davri sodir bo'ladi. Ko'p yillik o'simliklarni ko'payishda poyadan ajratilgan qismlar va butani ekish orqali amalga oshiriladi. Qalamchalardan ko'paytirishda qalamchalar yozning boshida 10 sm dan oshmaydigan kuchli kurtaklar nishdan kesiladi, so'ngra ular ildiz otib, kelgusi yilning kuzi yoki bahorigacha maxsus idishlarda o'stiriladi va keyin ular faqat ochiq maydonlarga ekiladi.

Salvia L. ning urug' unuvchanligi. Mavrak turkumi turlari urug'idan yaxshi o'sadigan o'simliklar qatoriga kiradi. Urug' unuvchanligi bo'yicha dala tadqiqotlari Surxondaryo viloyatining Termiz tumani sharoitida o'tkazildi.

Tadqiqotlarda dorivor mavrakning urug' unuvchanligini o'rganish ikki sharoitda olib borildi: 1. Laboratoriya sharoitida urug' unuvchanligi. 2. Dala sharoitida urug' unuvchanligi. Xona sharoiti muhitida Petri likopchasida namlangan qog'oz ustiga 100 donadan mavrak urug'lari ekildi. Tadqiqotlar 3 xil muddatda fevral, mart va aprel oylarida o'tkazildi. Mart oyida laboratoriya sharoitida 20°C haroratda urug'lar 5 kunda unib chiqishni boshladi. Urug'lar unib chiqishni boshlagan kunda 2%, maksimal darajada unib chiqish esa 10 kunda (82%) xamda 12 kundan so'ng urug'lar unib chiqishi kamaydi (1%). Shunday qilib xona sharoitida jami 86 % urug'lar unib chiqdi. Urug'ning unib chiqish energiyasi 15,7% ni tashkil etdi. Introduksiya qilingan o'simliklarning qiymatini yog'ochining sifati, manzaralilik darajasi, sanitargigienik, biologik xususiyatlari bilan birga issiq va sovuqqa bardoshlilik ham belgilaydi. Laboratoriya sharoitida urug'larning unuvchanligini aniqlash uchun dorivor hamda muskat mavraklarining urug'lari tozalanib 1000 tadan urug'ni sanab olindi.

Shu sababli turli iqlim sharoitlarida o'simliklarning ekologik omillarga munosabati keng tadqiq qilingan. Ilmiy manbalarda keltirilishicha, o'simliklarning sovuqqa bardoshi turning genetik belgilari bilan mustahkamlangan xususiyatidir. O'simlikning sovuqqa yoki issiqqa bardoshi odatda ekstremal sharoitda aniqroq namoyon bo'ladi. Qator tadqiqotlar o'simliklarning sovuq yoki issiqqa bardoshi uning yoshiga xam bog'lik ekanligini ko'rsatadi. Sovuqqa bardoshlilik o'simliklarning geografik kelib chiqishi bilan bog'liq. Dorivor mavrak va muskat mavragining 1000 dona urug'lari sanalib analitik tarozida tortildi.

Shuningdek, tabiiy areali keng bo'lgan o'simliklar ham ekologik omillarga tez moslashuvchan va chidamli bo'ladi. Termiz sharoitida tez-tez takrorlanib turadigan qishki iliqlik va bahordagi kechki sovuq o'simliklarni iqlimlashtirishda jiddiy to'siq bo'ladi. Sug'oriladigan dala sharoitida ham urug'larning unib chiqish ko'rsatkichlari nisbatan xona sharoitidagi

natijalarga mos keldi. Tegishli muddatlarda sug'orilgan tuproqqa ekilgan urug'larning unuvchanligi ko'rsatkichi mos tarzda 45%, 39% va 35 % ni tashkil etdi.

Dala sharoitida urug' unuvchanligining xona sharoitiga nisbatan pastligini tuproq-iqlimning ta'siri bilan izohlash mumkin. Ta'kidlanganidek, sutka mobaynida havo va tuproq harorati keskin o'zgarib turadi. Kunduzi o'rtacha havo harorati 30-35⁰C bo'lsa, kechki paytlarda 12-18⁰C ga yetadi. Bu esa urug'ning unib chiqishi uchun zarur haroratni o'z vaqtida to'plashiga hamda murtakning unishiga noqulaylik tug'diradi. Dorivor mavrak ildizining o'sishi har 5 kunda tekshirilib borildi. Urug' unib chiqqandan 5 kundan so'ng asosiy ildiz uzunligi 1,5 sm va diametri 0,2 sm, urug'palla esa 0,3 sm va 0,2 sm, gipokotil ham 0,3 sm va 0,2 sm, hamda 0,2 sm va 0,2 sm ni tashkil etdi. Ildiz tizimining jadal o'sa boshlashi urug' unib chiqqandan so'ng 20 kundan keyin aniqlandi. Dorivor mavrak fenologiyasi. Dala sharoitida urug'larning unishi ikki xil muddatda o'rganildi: kuzda (20.10.2020) va bahorda (25.03.2022). Bu tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, har ikki variantda ham urug'lar undi, ammo kuzda ekilganda urug'larning unib chiqish foizi bahorda ekilgan variantdagidan ko'proq bo'ldi (mos ravishda 45-55 % va 25-35 %).

XULOSALAR

1. *Lamiaceae* oilasiga mansub *Salvia* L. turkumining turlari dunyoda juda keng tarqalgan bolib O'zbekistonda esa 20 ga yaqin turlari aniqlangan. Surxondaryo viloyatida sharoitida o'rganilgan *salvia officinalis* L.va *salvia sclarea* L. barcha ontogenez bosqichlarini o'tadi. Tadqiqotlarda mavrakning vegetativ davri 270 kunni tashkil etdi.

2. *Salvia* L. urug'larining unuvchanligi laboratoriya sharoitida 86% va issiqxona sharoitida esa 81% ni tashkil etdi va olingan natijalar osimlikning moslanuvchanlik xususiyatlarining yuqori ekanligidan dalolat beradi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Sh. Mirziyoyevning "Dorivor o'simliklar xomashyo bazasidan samarali foydalanish, qayta ishlashni qo'llab-quvvatlash orqali qo'shimcha qiymat zanjirini yaratish chora-tadbirlari to'g'risida" 2022-yil 20-may, PF-139-son farmoni.
2. Begmatov A. M., Allamuratova M. R. Janubiy O'zbekiston sharoitida dorivor o'simliklarni o'stirishning istiqbollari. Актуальные научные исследования в современном мире. Материалы ВИИ международной научно-практической интернет-конференции. Переяслав-Хмельницкий. – 2015.
3. Abdusamat , B. ., & Gulirukhsor , G. . (2021). Bioecology And Prospects Of Essential Oil And Medicinal Plants Cultivation In Surkhandarya Region. *The American Journal of Agriculture and Biomedical Engineering*, 3(06), 121–124. <https://doi.org/10.37547/tajabe/Volume03Issue06-16>.
4. Tukhtaev B.Y, Ahmedov E T. Growing and cultivation of medicinal plants Book. "Tasvir" Tashkent 2021. 51-54 b.